

O que você precisa saber sobre

AFOGAMENTO

LAETIE X LAPEM

O QUE É?

O afogamento é uma emergência causada pela dificuldade respiratória devido à submersão ou imersão em água. Isso acontece quando as vias aéreas ficam abaixo da superfície ou quando a água bloqueia a respiração, podendo levar a complicações graves. Em crianças, o afogamento apresenta uma alta taxa de mortalidade.

PRIMEIROS SOCORROS

- Identifique que alguém está se afogando;
- Chamada Imediata ao SAMU;
- Utilização de Materiais Flutuantes para remoção;
- Remoção segura da água;

- Posicionamento Adequado: Coloque a criança com a cabeça e o tronco na mesma linha horizontal;

- Checagem de Respostas; Caso a criança esteja sem resposta → SAMU
- Cheque a respiração → Se não houver respiração, inicie 5 ventilações boca-a-boca.

COMO PREVENIR?

- Supervisionar constantemente;
- Em locais sem salva-vidas, todos são responsáveis por garantir a segurança e manter a vigilância;
- Saiba reconhecer sinais de urgência e agir rapidamente;
- Instale cercas seguras ao redor de piscinas para bloquear acesso;
- Utilize ralos com tampa anti-sucção de cabelos;
- Cuidado com os reservatórios: Não deixar bacias, tanques ou outros recipientes com água próximos de crianças menores de 1 ano, qualquer reservatório de líquidos deverá ser esvaziado após uso;
- No mar, mantenha-se distante de correntezas;
- Ensine as crianças e adolescentes a respeitarem as placas de proibição de praias e piscinas e obedecerem às orientações do salva-vidas.

REFERÊNCIAS

NOS SIGA NO INSTAGRAM:

@LAETIE.UNIRIO
@LAPEM.UNIRIO

[HTTPS://TINYURL.COM/YTKH6C4N](https://tinyurl.com/ytkh6c4n)